

3. Protocol

Esta revisão foi dividida em três fases principais: **(I) Planning**: deve-se identificar as necessidades para a condução da Systematic Literature Review (SLR), estabelecer o protocolo de revisão através das questões de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, fontes de estudo (bibliotecas digitais) e string de busca; **(II) Conducting**: Busca e seleção dos estudos por ordem de extração e resumo dos dados encontrados; **(III) Report**: Nesta fase final, o objetivo está no relatório da pesquisa apontando os resultados e com foco nas partes potencialmente interessantes ao tema. Nesta fase da SLR são respondidas as questões de pesquisa.

3.1. Research Questions

Esta SLR foi conduzida para identificar como é realizado o diagnóstico da gestão do conhecimento (KM) na indústria de desenvolvimento de software. Com esse propósito foram criadas três research questions (RQs) foram criadas. As RQs são apresentadas na tabela 1, assim como a justificativa para sua consideração.

Table 1: Research questions

°	Research Question	Rationale
Q1	What is the purpose of applying a KM diagnostic in software engineering context?	The objective of this question is to identify the study purpose in applying some type of diagnostic to analyze KM within the software development organization. Furthermore, in this research question, our intention also was to try to identify in which contexts the study has been inserted, that is, activities, paradigms or development methodologies.

Q2	In which Software Engineering activity has it been applied?	Which activity involves software engineering and the type of knowledge (tacit, explicit, tacit and explicit)
Q3	What are the main characteristics of the diagnosis (format, application, model or process it is based on, etc.)?	In this question we analyzed the main characteristics, such as, format, application, model or process on which it is based, conducted.

3.2. Search String

Sendo essa SRL uma extensão da pesquisa realizada por MACIEL *et al* [4], as strings de busca foram reaproveitadas e aplicadas em cada biblioteca digital utilizada anteriormente e adicionadas a busca as bibliotecas digitais Engineering Village e Springer, às quais se enquadram nos critérios de seleção de fontes de pesquisa.

Quando falamos de diagnóstico da gestão do conhecimento sendo utilizada em uma organização precisamos frisar que de posse do mesmo, *will help the audited organization to determine which knowledge is being managed and how well it is being managed* [4]. Tendo essa visão, as principais palavras, utilizadas para formar a string de busca, foram divididas em três áreas, "Knowledge Management" , "Diagnosis" and "Software Engineering" sendo aplicados em três campos de metadados de pesquisa: title, abstract and keywords. É apresentado na tabela 2 as áreas, keywords e a string de busca final aplicado em cada biblioteca digital.

Table 2: Search String

Areas	Keywords
Knowledge Management	"Knowledge Management"

Diagnosis	("diagnostic", "diagnose", "diagnosis", "audit", "assessment", "evaluation")
Software Engineering	("software development", "software engineering", "software process", "development companies", "software product", "software quality")
Search String	
IEEE Xplore (http://ieeexplore.ieee.org)	"Knowledge Management" AND "diagnostic" OR "Diagnose" OR "diagnosis" OR "audit" OR "assessment" OR "evaluation" AND "software development" OR "software engineering" OR "software process" OR "software organization" OR "software product" OR "software quality"
ACM Digital Library (http://dl.acm.org)	"Query":{Abstract:("Knowledge Management") AND Abstract:("diagnostic" OR "Diagnose" OR "diagnosis" OR "audit" OR "assessment" OR "evaluation") AND Abstract:("software development" OR "software engineering" OR "software process" OR "software organization" OR "software product" OR "software quality")}"filter":{ACM Content: DL}
ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/)	("Knowledge Management") AND ("diagnostic" OR "Diagnose" OR "diagnosis" OR "audit" OR "assessment" OR "evaluation") AND ("software development" OR "software engineering" OR "software process" OR "software organization" OR "software product" OR "software quality")
Scopus (http://www.scopus.com/)	("Knowledge Management") AND ("diagnostic" OR "Diagnose" OR "diagnosis" OR "audit" OR "assessment" OR "evaluation") AND ("software development" OR "software engineering" OR "software process" OR "software organization" OR "software product" OR "software quality")

<p>Engineering Village (https://www.engineeringvillage.com/)</p>	<p>{"Knowledge Management"} AND ("diagnostic" OR "Diagnose" OR "diagnosis" OR "audit" OR "assessment" OR "evaluation") AND ("software development" OR "software engineering" OR "software process" OR "software organization" OR "software product" OR "software quality")</p>
<p>Springer (https://link.springer.com/)</p>	<p>"Knowledge Management" AND "diagnostic" OR "Diagnose" OR "diagnosis" OR "audit" OR "assessment" OR "evaluation" AND "software development" OR "software engineering" OR "software process" OR "software organization" OR "software product" OR "software quality"</p>

3.3. Sources

as bases de dados eletrônicas foram selecionadas pelos seguintes critérios: (I) cobertura em conferências, jornais, livros catalogados na área da ciência da computação, (II) Conteúdo atualizado regularmente, (III) disponibilidade do texto completo, (IV) qualidade nos resultados, (V) possibilidade de exportar os dados encontrados. As bases que melhor preenchem tais requisitos, segundo os pesquisadores, foram:

- IEEE Xplore (<http://ieeexplore.ieee.org>)
- ACM Digital Library (<http://dl.acm.org>)
- ScienceDirect (<http://www.sciencedirect.com/>)
- Scopus (<http://www.scopus.com/>)
- **Engineering Village (<https://www.engineeringvillage.com/>)**
- **Springer (<https://link.springer.com/>)**

Conforme descrito na tabela 2, cada base de dados exige uma string de busca diferente e algumas bases possuem certas particularidades como a Springer a qual não permite filtrar diretamente por título, abstract e keywords e só permite o download de 1000 registros. Para facilitar a busca e diminuir material indesejado foi acrescido dos filtros Disciplina principal **Computer Science**, tipo de conteúdo

Article e idioma **English** após esse refinamento foi feito o download do resultado da busca em *.csv e logo após uma filtragem manual dentro de título, abstract e keywords para poder seguir a mesma linha utilizada nas outras bases de dados.

Outra base de dados que teve que ser trabalhada a string foi a Science Direct que permite somente 8 palavras chaves na busca, então o último bloco com condição OR foi desmembrado em outras strings e o resultado unificado manualmente para diminuir a ocorrência de duplicidade dentro da mesma base de pesquisa.

3.4. Criteria

Para seleção dos estudos resultantes foram organizados um Inclusion Criterion (IC) e sete Exclusion Criteria (EC) os quais seguem descritos:

- (IC1) O estudo deve apresentar alguma abordagem para diagnosticar a GC no contexto da Engenharia de Software.

- (EC1) O estudo é publicado apenas como um resumo, short papers ou resumos estendidos
- (EC2) O estudo não está escrito em Inglês;
- (EC3) O estudo é uma versão mais antiga de outro estudo já considerado
- (EC4) O estudo é um estudo secundário, editorial, propaganda, anais de evento ou tutorial.
- (EC5) O artigo completo não está disponível.;
- (EC6) O estudo NÃO apresenta alguma abordagem para diagnosticar a GC no contexto da Engenharia de Software;
- (EC7) **O artigo foi utilizado na SLR anterior;**
- (EC8) **O estudo não aplica a sua proposta em uma situação real**